

ARAB TILIDA IKKILIK SON KATEGORIYASI VA UNING MORFOLOGIK MEZONI

Abdurahmanova E'zoza Azim qizi

O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Arab tili filologiyasi yo'nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18587551>

Annotatsiya

Mazkur maqolada arab tili grammatikasiga xos bo'lgan ikkilik son kategoriyasi, uning morfologik usulda yasalishi va kelishiklarda turlanishi tahlil qilinadi. Ushbu tadqiqot ikkilikning nafaqat ot so'z turkumi, ism tarkibiga kiruvchi so'z turkumlari va fe'llarda ham ishlatilishini yoritib beradi. Izlanishlar arab tili sarf (الصرف) ilmini o'rganuvchilar uchun manfaatli bo'lib, ikkilikni nazariy hamda sodda misollar orqali tushunishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: arab tili, ikkilik son, marfu' (مرفوع), mansub (منصوب), turlanish

Annotation

This article analyzes the dual number category characteristic of Arabic grammar, its morphological formation, and its inflection across grammatical cases. The study explains that the dual is used not only with nouns but also with word classes belonging to the nominal system as well as with verbs. The research is useful for learners studying Arabic morphology and helps them understand the dual form through both theoretical explanations and simple examples.

Key words: arabic language, dual number, nominative case, accusative case declension.

Somiy tillar oilasining janubiy shahobchasiga doir bo'lgan arab tili uch tarixiy bosqichni o'z ichiga olganligi, uning grammatikasi chuqur izlanishlar natijasida shakllanganligi, hamda o'ziga xos jihatlari bilan ajralib turadi.

Arab tilida o'ziga xos bo'lgan ko'rinishlardan biri ikkilik son kategoriyasi hisoblanadi. Barcha tillarda birlikdan keyin ko'plik kelsa, arab tilida birlik, ikkilik, so'ng ko'plik keladi. Ikkilik – biror predmet yoki shaxsning ikkita ekanligini ifodalash uchun qo'llaniladi. Arab tilida ikkilikni ko'rsatuvchi maxsus qo'shimchalar bo'lib, ularn so'zning ko'rinishiga qarab quyidagicha qo'shiladi: Muzakkar birlikdagi so'zdan ikkilik yasash uchun (-ان) qo'shimchasidan foydalanamiz va so'z oxiridagi tanvin domma [un] o'rniga ikkilik qo'shimchasini qo'yish orqali yasaladi.

Birlik	Ikkilik	Tarjima
كِتَابَانِ	كِتَابَانِ	Ikkita kitob
طَالِبٌ	طَالِبَانِ	Ikita talaba

--	--	--

Agar soʻz aniq holatda kelsa ham ikkilik qoʻshimchasiga hech qanday taʻsir koʻrsatmaydi .

الْكَتُبُ	الْكِتَابَانِ
الطَّالِبُ	الطَّالِبَانِ

Berilgan soʻz alif va hamza bilan tugasa , hamza tushib qoladi hamda uning oʻrniga (وَانِ) qoʻshimchasi qoʻshiladi. Masalan:

سَمَاءٌ → سَمَاوَانِ

Muannas birlikdagi soʻzdan ikkilik yasash uchun soʻz oxiridagi [ta marbuta] ة oʻrniga [ta mamduda] ت yoziladi.

Birlik	Ikkilik	Tarjima
مِظْلَةٌ	مِظْلَتَانِ	Ikkita soyabon
طَالِبٌ	طَالِبَانِ	Ikkita talaba

Baʻzan istisno holatlar ham uchraydi va bunda ikki undoshli oʻzakdan iborat soʻzlarga ham وَانِ qoʻshimchasi qoʻshiladi .

أَبَانِ - أَبٌ

حَمَانِ - حَمٌّ

ى (alif maqsuro) bilan tugagan soʻzlardan يَانِ qoʻshimchasini qoʻshish bilan hosil qilinadi .

فَنَّى → فَنِّيَانِ

هُدَى → هُدْيَانِ

Ikkilik sonda ikki xil turlanish boʻlib , ular Marfuʻ (bosh kelishik) va Majrur (tushum va qaratqich) kelishiklarida turlanadi. Muzakkar Marfuʻda (-انِ) va Mansub-Majrur uchun (يِنِ) qoʻshimchalaridan foydalanamiz.

1 Marfuʻ(مرفوع) كِتَابَانِ-كِتَابٌ

2 Mansub(منصوب) كِتَابَانِ - كِتَابَيْنِ

Xulosa

Ikkilik son kategoriyasi arab tilining muhim grammatik xususiyatlaridan biri boʻlib, sonni aniq ifodalash imkonini beradi. Yuqorida keltirilgan maqola arab tilida ikkilik son kategoriyasini qiyinchiliksiz oʻrganishga va uni amaliy tadqiq qilishga samarali vosita boʻlib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. N. Ibrohimov , M Yusupov , A.Oripov . Arab tili grammatikasi. Darslik. Toshkent,2024 (38-39-betlar)
2. M. Hasanov , M. Abzalova. Arab tili darslari o'quv qo'llanmasi . Toshkent, 2016 (39-40-betlar)
3. A.Abdujabbarov. Arab tili. Darslik. Toshkent-2005 (66-67-betlar)
4. <https://arabic.uz/maqolalar/1586-ikkilik-son-kategoriyasi-va-uning-morfologik-ko%20%80%98rsatkichlari.html>

